

Totem et préservation de la biodiversité dans la légende de Gourcy

Barthélemy KABORE, UJKZ
Moumouni ZOUNGRANA, UJKZ
Adama KOALA, UJKZ

Résumé

Connu sous le vocable *Kvdemde* en *Moore*, la légende est un texte de la littérature orale qui informe sur l'historique d'un peuplement ou d'un fait social. Elle répond à des préoccupations vitales qui engagent aussi bien la vie de l'homme que celle des espèces fauniques qui l'entourent. Mais le totem ne participe-t-il pas de l'esprit de préservation de la vie humaine et animale dans la société ? N'y a-t-il pas une relation horizontale entre l'animal totémique et le clan ? La présente étude a pour objectif de mettre en exergue la contribution des totems dans la protection de la biodiversité. Elle formule l'hypothèse selon laquelle le totem est un symbole unificateur pour la descendance du fondateur de Gourcy. L'anthropologie des textes oraux a permis de comprendre que le totem découle d'un pacte social, que les espèces totémiques ont valeur d'ancêtres et sont, à ce titre, protégées comme des vies humaines.

Mots clés : anthropologie, biodiversité, légende, société, totem.

Totem and preservation of biodiversity in the legend of Gourcy

Abstract:

Known under the term *Kvdemde* in *Moore*, the legend is a text of oral literature which informs about the origins of settlement or quite simply of a social fact. At the heart of the legend is the belief in a being or in a transcendental force which has the value of a rallying symbol. When we look at the immanence of the story of the founding of Gourcy and the socio-cultural realities that surround it, we realize that the legend often responds to vital concerns that involve both the life of man and that of the wildlife species that surround it. From this point of view, one can ask the following questions: does the totem not participate in the spirit of preservation of human and animal life in society? Isn't there a horizontal relationship between the totem animal and the clan?

This study aims to highlight the contribution of totems in the protection of biodiversity. She formulates the hypothesis that the totem is a unifying symbol for the descendants of the founder of Gourcy. Also, research postulates that the taboo that the totem embodies preserves it from human predation.

The anthropology of oral texts applied to the legend of Gourcy has made it possible to understand that the totem stems from a social pact, that totemic species have the value of ancestors and are, as such, protected like human lives.

Keywords: anthropology, biodiversity, legend, society, totem.

Introduction

La légende se présente comme un récit à caractère profane qui explique l'historique d'un fait social. Elle prend appui sur des faits attestés auxquels elle ajoute une part merveilleuse. L'homme, dans sa dimension cognitive, cherche toujours à se comprendre et à comprendre son milieu en se posant quotidiennement diverses interrogations. Face à toutes ces équations, la légende se propose, à partir de la reconstitution des réalités vécues, doublées d'une dose d'exagération, d'apporter des réponses logiques qui rassurent. La légende éclaire sur les origines en se fondant sur des personnages qui ont existé dans la réalité. Lorsqu'on s'intéresse à l'immanence du récit de la fondation de Gourcy et aux réalités socioculturelles qui l'entourent, on s'aperçoit que la légende répond souvent à des préoccupations vitales qui engagent aussi bien la vie de l'homme que celle des espèces fauniques qui l'entourent. De ce point de vue, on peut se poser les questions suivantes : le totem ne participe-t-il pas de l'esprit de préservation de la vie humaine et animale dans la société ? N'y a-t-il pas une relation horizontale entre l'animal totémique et le clan ?

A travers ces interrogations, la recherche ambitionne de mettre en exergue la contribution des totems dans la protection de la biodiversité. Elle postule que le totem est un symbole unificateur pour la descendance du fondateur de Gourcy, et que le tabou qu'il incarne le préserve de la prédation humaine. L'approche qui sera appliquée à la présente analyse est l'anthropologie des textes oraux. Née vers la fin du 19^e siècle et au début du 20^e siècle, l'anthropologie a, entre autres, pour pères fondateurs Lewis Henry Morgan (1877), Franz Boas (1908), Marcel Mauss (2013). Selon l'approche *maussienne*, l'anthropologie se présente comme une discipline holiste qui a pour objets d'études l'organisation sociale, les systèmes de parenté, de croyances, l'organisation religieuse, économique. L'anthropologie, vue sous l'angle des textes oraux en général et sous l'angle de la légende en particulier, offre l'heureuse possibilité d'identifier les principales instances autour desquelles se construit l'identité du groupe étudié.

1. Le chasseur Gourcy, fondateur du village de Gourcy

Les récits de peuplement se caractérisent, généralement, par l'existence d'au moins deux (02) hypothèses. En effet deux versions sont avancées pour expliquer l'origine de cette appellation.

Pour certains, « Gourcy désigne l'opération d'égrainage du coton en dialecte *mooré* avancé par une femme comme réponse à la question d'un étranger sur l'identité de la localité. »

Pour d'autres, « un chasseur migrant d'un village du Boulkièmdé dénommé Gourcy se serait installé ici en y transférant le même nom. »

C'est cette dernière version qui nous a été racontée par notre informatrice Abzèta Ouédraogo¹ au cours de notre entretien.

« Gourcy serait un chasseur émérite originaire de Nangela-Gourcy dans le territoire actuel de Koudougou. Au gré de ces pérégrinations et à la recherche de zones giboyeuses, il s'installa à Bvko avant de se sédentariser dans le territoire actuel qui porte son nom. Gourcy est reconnu grand chasseur qui abattait les éléphants, les lions ainsi que toutes les bêtes redoutables. La brousse n'avait aucun secret pour lui. Cependant, un jour, au cours d'une partie de chasse, Gourcy éprouva de la peine à retrouver la route de son village. Malgré les quelques pincés de poudre magique qu'il ingurgita et les multiples formules récitées, Gourcy n'arrivait toujours pas à s'orienter. Il invoqua les esprits de la brousse afin qu'ils lui indiquent son chemin mais rien ne se fit. Il redoubla d'effort et de prière mais hélas le sort s'acharnait contre lui. Épuisé et tourmenté par la soif et la faim, Gourcy s'affala sous un arbre. Il fit sauver par un serpent (raobgo), une sauterelle (sv-wolën-woko) et un oiseau (luin-miuugu) qui lui indiquèrent un point d'eau. Gourcy découvrit ce cours d'eau et comprit afin pourquoi toutes ces choses inhabituelles lui arrivaient. Le message est bien clair à présent. Avec ce cours d'eau et tout le gibier dans les environs, Gourcy comprit que la nature lui offrait une zone de résidence. Il s'y installa et fonda le village qui portera désormais son nom. En guise de reconnaissance, il fit du serpent du raobgo, du luin-miuugu et du sv-wolën-woko les totems de sa descendance en proclamant la mort ou la cécité à celui qui viendrait à les tuer. La ville actuelle de Gourcy doit son appellation au chasseur Gourcy »

¹ Abzèta Ouédraogo est une cantatrice bien connue de la région du Nord et par-delà, la Burkina Faso au regard de la portée de ses chansons traditionnelles qui abordent plusieurs thématiques dont la lutte contre l'excision, la sensibilisation à la scolarisation des filles, le retour aux valeurs traditionnelles, etc.

Selon Abzèta Ouédraogo, le *luin-miuugu* serait un oiseau prémonitoire car si ce dernier venait à tomber et à mourir devant l'un ou les membres de la famille Warma sans que cela n'ait été provoqué par un tiers, cela suppose qu'un malheur, en l'occurrence la mort, va inéluctablement survenir dans la grande famille.

Sur le plan administratif, Gourcy est le chef-lieu de la province du Zondoma. Il est situé au nord du Burkina Faso et est limité au Nord et à l'Est par la province du Yatenga, à l'Ouest par la province du Sourou et au Sud par celle du Passoré. La province du Zondoma compte 104 villages qui se répartissent dans ses cinq (05) départements que sont Bassi, Boussou, Gourcy, Léba et Tougo. La province du Zondoma a été créée par la loi n°09/961 ADP du 24 avril 1996 portant création et dénomination de quinze (15) nouvelles provinces.

Légende

 : Commune de Gourcy

2. Légende et totems selon les croyances des Moose de Gourcy

Le vocable légende est issu du latin *legenda* qui signifie « ce qui doit être lu ». Ce sens originel d'origine latine s'oppose à l'acception « légende » au niveau africain. En effet, alors que la légende est conçue en Occident comme provenant d'abord d'une source écrite avant d'être proférée ou lue, dans le continent africain où la civilisation est orale, la légende est d'abord orale avant d'être consignée dans les livres. Mais plus tard, le sens du mot va évoluer pour signifier un récit qui a pour vocation de magnifier un personnage célèbre. Cette approche définitionnelle de la légende présente des limites dans la mesure où elle est concise, vague et confuse. En l'état, une telle définition peut regrouper d'autres genres comme celui de l'épopée qui célèbre, elle-aussi, des héros fondateurs.

Selon les travaux de C. Maalu-Bungi (2006, pp.94-95), il existe une typologie de la légende qu'il décline à trois niveaux à savoir la légende migratoire, la légende familiale ou clanique et la légende étiologique. La première fournit des informations sur les migrations des peuples. La deuxième est de type dynastique. Elle renseigne sur la filiation d'un ancêtre commun. Elle retrace également l'histoire des familles ainsi que leurs arbres généalogiques. S'agissant de la troisième, elle s'emploie à clarifier l'origine des phénomènes qui entourent l'homme et se rapproche du mythe totémique avec lequel elle partage beaucoup de points communs. La légende étiologique concerne, par exemple, l'origine d'une montagne ou d'une forêt sacrées, d'un nom de famille, etc.

Mais comment les habitants de Gourcy désignent-ils le vocable *légende* ? Le terme légende est connu selon les habitants de Gourcy sous le nom de *Kvdemde*. Le vocable dérive du radical *kvdre* qui signifie ancien, vieux. Ici, le terme n'a aucune connotation péjorative mais renvoie plutôt à l'histoire des peuples au sens d'un héritage ancestral. Il s'agit d'une relation de faits passés, mais d'un passé lointain. *Kvdemde* suppose l'acceptation de trois principes.

Le premier est que la légende est un récit des événements passés. Cela suppose que celui qui dit le récit n'a pas vécu les faits mais qu'il les a reçus par le truchement d'un tiers. Il serait, de ce fait, difficile, compte tenu du contexte de l'oralité caractéristique des peuples africains, de vouloir vérifier historiquement les faits racontés par le truchement de dates précises.

Cependant, l'absence de dates aux événements qui ont marqué la vie des sociétés africaines ne rend pas les récits anhistoriques. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre J. Dérive lorsqu'il énonce ceci :

Quand on veut parler du rapport d'un texte littéraire à l'histoire, il faut se rappeler que l'Histoire n'est pas seulement l'histoire des grands faits, elle est aussi une sociologie du passé (elle raconte comment les gens vivaient dans le passé). Il y a donc une double dimension : l'écho de grands événements (ex : la fondation d'un royaume) et la situation de l'histoire dans un cadre socio-culturel qui représente la société. (J. Dérive 1999, p.48)

Le deuxième principe est que la légende renvoie aux origines. Elle est un texte oral qui appartient à la collectivité et qui fournit une gamme d'informations sur la genèse d'une pratique qui est entrée dans les habitudes. Elle situe, en outre, sur l'origine des êtres et des choses qui peuplent l'univers. Ainsi, la légende permet d'expliquer l'origine des peuplements, l'existence d'un bois sacré ou de tout fait majeur ayant impacté substantiellement les mœurs de la société.

Le troisième principe suppose que le récit véhiculé, quoique fondé sur la réalité, est embelli. La légende ou *Kvdemde* est un récit de faits supposés être vrais. L'absence de témoins permanents et la volonté d'inscrire le récit dans l'atemporalité amènent le performateur à embellir ou à grossir les faits dans le but de les préserver de l'oubli. Une telle conviction est partagée par M. Diagne ainsi qu'il suit :

Par ailleurs, pour échapper à l'éternel ennemi de l'oralité (l'absence de support matériel de fixation), les griots ou « maîtres de la parole » procèdent à l'édification du mémorable qui s'effectue au moyen du grossissement, de l'intervention du merveilleux, et dont le rôle est d'arracher les faits et personnages illustres à la quotidienneté, si ce n'est simplement à la banalité quotidienne, qui risque de les fondre dans les fondrières de l'oubli et donc les entraîner à la disparition. (M. Diagne, 2005, p.432)

Au regard des différents contours du vocable, on peut définir la légende comme un texte oral à fond réel qui raconte des faits du passé, plus ou moins grossis, et qui expliquent l'existence d'une pratique, d'un fait, de choses ou d'êtres vivants qui peuplent l'univers. N'est-ce pas ce que soutient M. Zoungrana (2021, p.3) à travers ces propos-ci ? : « Il s'agit, de ce fait, d'un texte narratif basé sur des faits réels relatifs à une communauté donnée mais qui se sont déroulés dans un passé lointain ».

Mais que dire au sujet de la relation qui existe entre la légende et le totem ? La légende permet de donner un sens aux totems. Plusieurs légendes évoquent des animaux qui ont

apporté un secours au héros qui deviendra plus tard le fondateur d'un village. Ces animaux deviennent, dans la plupart du temps, des totems pour la descendance du héros-fondateur.

Pour parler du totem, il convient de parler du totémisme d'abord qui est une croyance au cœur de laquelle se trouve le totem. S. Freud l'envisage comme :

un système à la fois religieux et social. Au point de vue religieux, il consiste dans des rapports de respect et d'égards mutuels entre l'homme et son totem ; au point de vue social, dans des obligations réciproques existant entre les membres du clan et dans des obligations de tribu à tribu. (S. Freud, 1912, p.180)

Le totem est, lui, considéré comme un objet rituel autour duquel s'organisent les croyances de la famille, du clan, du groupe qui le revendiquent comme l'incarnation de leur ancêtre commun. Il est désigné par la population de Gourcy sous le nom *Kilem* en langue Moore. Le terme fait appel au tabou, les deux étant dissociables chez les *Moose*. En effet, lorsque le *Moaaga* dit : « *tōnd kilemda rayvva* » (Nous avons pour totem le rat), il dit implicitement *Nous ne consommons pas le rat*. Cette attitude fait du totem un animal sacré et protégé dans l'espace de vie des membres du clan.

Dans les récits de peuplement comme dans la légende de la fondation de Gourcy, le totem qui ne l'était pas au départ, a été d'un secours inestimable pour le personnage légendaire présenté comme l'ancêtre mythique. Selon W. Wundt (1912, p.116) : « L'animal-totem est considéré comme l'animal-ancêtre du groupe correspondant ». En effet, la légende rapporte que les espèces totémiques à savoir le *raobgo* (*vipère*), le *luin-miuugu* (*type d'oiseau de plumage rouge*) et le *sv-wolēn-woko* (*criquet de grande taille*) ont sauvé Gourcy, chasseur et fondateur de la ville Gourcy. Ces espèces ont indiqué le point d'eau à Gourcy qui s'y est désaltéré lorsqu'il s'était égaré en brousse au cours d'une partie de chasse.

Il y a comme une gratitude à l'endroit de ces espèces qui veut que la descendance de Gourcy ne les tue pas, à plus forte raison de les manger. Au cœur du totémisme se trouve ainsi le principe de la transmission. Les membres d'une même famille s'interdisent de porter atteinte à l'intégrité physique du totem et transmettent le principe aux générations futures par voie orale. Le totem est sacré et se présente comme le protecteur de la famille. Il est censé pouvoir exaucer les doléances de ceux qui se reconnaissent en lui. C'est ainsi que la mort d'un totem est considérée comme la mort d'un membre du clan. Tous les rituels (funérailles) sont effectués pour la circonstance pour procéder à son enterrement.

Il est aussi formellement interdit de le nommer lorsqu'on le voit. Le totem est, en outre, une espèce prémonitoire qui signale la survenue d'un malheur quelconque dans la famille. A

Gourcy, lorsque l'oiseau « *luin-miuugu* » crève naturellement (de lui-même) devant un ou plusieurs membres du clan, cela signifie qu'un membre du groupe mourra. Aussi, les morts au sein du clan sont-elles toujours signalées à l'avance à au moins un membre du clan à travers la mort d'une des trois espèces totémiques.

3. L'univers de la brousse dans la légende de Gourcy

La brousse demeure un espace de mystères en ce qu'elle regroupe deux univers : celui du visible et celui de l'invisible. La légende de Gourcy commence avec l'univers de la chasse qui s'opère en brousse. Le chasseur, futur fondateur de Gourcy, est présenté merveilleusement comme « (...) un chasseur émérite » ; et qui : « (...) tuait les éléphants, les lions ainsi que toutes les bêtes redoutables ». Cette description épique n'est guère étrangère à la légende qui se nourrit d'embellissement aux fins de construire le mythe de l'ancêtre fondateur. Les exploits du chasseur présentés dans la légende sont considérés par les habitants de Gourcy comme étant vérifiables historiquement. En outre, ils sont censés être des ferments qui galvanisent la descendance de l'ancêtre-fondateur. C'est donc à dessein que la légende puise dans la fiction pour donner de la consistance à la personnalité du héros qui est appelé à survivre aux failles de la mémoire.

Les *Moose*, en général, désignent la brousse par le terme « *Weoogo* » qui renvoie aussi bien aux espaces excentrés des habitations, peuplés d'animaux sauvages, de diverses espèces végétales et d'êtres invisibles qu'à tout le reste des contrées qu'ils ignorent.

Mais la brousse dont il est question ici concerne le lieu où l'on retrouve les animaux sauvages. C'est là où le chasseur pourchasse son gibier.

Les *Moose* ont, au moins, une triple perception des animaux sauvages. Ils distinguent d'abord les animaux sauvages réels ou naturels, ensuite les totems et enfin les animaux sauvages qui sont le fruit d'une métamorphose des êtres invisibles qu'ils dénomment *Kinkirsi* (lutin) ou de tout autre humain disposant d'un pouvoir magique. Tout bon chasseur devrait détenir des pouvoirs magiques pour pouvoir identifier le type d'animal auquel il a affaire. Les premiers constituent des proies tandis que les troisièmes sont tantôt des adjuvants pouvant donner des objets (pouvoirs) magiques aux chasseurs, tantôt des opposants capables d'ôter la vie à ces derniers lorsqu'ils sont agressés. Il revient au chasseur de reconnaître les animaux à éviter dans la partie de chasse. Mis à part les totems qui ne revêtent pas à tout bout de champ la nature animale (les totems peuvent être des plantes ou des animaux domestiques), les animaux métamorphosés sont capables d'infliger la maladie ou même la mort au chasseur non-averti

qui viendrait à s'en prendre à ces derniers. Lorsqu'ils se révèlent magnanimes, ils punissent leur adversaire (le chasseur) en faisant en sorte qu'il s'égaré dans la brousse. On peut donc émettre l'hypothèse selon laquelle le chasseur Gourcy se serait égaré par le fait de ces animaux mystérieux. Partant de ce postulat, il est possible d'affirmer que les animaux sauvages ont contribué à la fondation de Gourcy. Ils se seraient débarrassés de leur « ennemi » (le chasseur) en le renvoyant loin des leurs, c'est-à-dire dans la localité qui deviendra plus tard Gourcy. Plusieurs récits de fondation engagent directement ou indirectement le personnage du chasseur comme acteur principal. C'est la conviction de D. B. Sanou (2014, p.50) qui, parlant des *Bobo-madarè*, dit énonce ces propos-ci : « Dans la mentalité bobo-madarè, le chasseur est perçu comme fondateur et organisateur des communautés villageoises ».

Il apparaît que le totem est vu par les membres du clan comme le lieu où convergent les valeurs qui fondent l'unanimité et l'unité du groupe.

4. Le totem comme élément fédérateur et symbole de ralliement

Dès lors que les espèces qui ont permis au chasseur Gourcy d'échapper à la mort sont interdites de consommation à la descendance de ce dernier, on assiste à la sacralisation desdites espèces. Désormais, elles sont investies de pouvoirs magiques et sont considérées comme remplissant une fonction prémonitoire selon les différentes postures qu'elles adoptent. Le totem devient le lieu de convergence des croyances de la communauté et un trait d'union entre les différents membres de cette même communauté. Comme le relève S. Freud (1912, p.81) : « Les membres d'un clan totémique se considèrent comme frères et sœurs, obligés de s'entraider et de se protéger réciproquement ».

Il se construit, en effet, une valeur commune à l'intérieur du clan qui projette sur le totem l'identité de tout le groupe. Ainsi, lorsque le totem est en danger, tout le clan se mobilise pour le protéger ou pour le ramener dans son biotope. Il se tisse une relation horizontale entre le totem et le clan qui attribue au premier une valeur humaine. Le totem, quoi que craint par les autres clans (comme c'est le cas de la vipère *raobgo*), reste inoffensif pour tous les membres du clan. Lorsque le totem abandonne son biotope pour se retrouver à l'intérieur d'une maison ou aux alentours des concessions des membres du clan, il a droit à tous les égards. Il ne doit pas être brimé. On lui donne généralement ce dont il a besoin pour s'alimenter et après son séjour, il disparaît sans injonction ou pression aucunes. Selon les croyances, en prenant bien soin du totem, on s'attire les bénédictions des ancêtres. A contrario, lorsqu'on le maltraite on

s'attire la colère des aïeux. Dans un quartier (Kouritenga) de la ville de Ouagadougou, un non-averti, après avoir maltraité une tortue qu'il a vue dans sa boutique, livre son témoignage en s'exclamant ainsi qu'il suit :

« C'était en 2013 après une pluie diluvienne. Une tortue s'est retrouvée dans ma boutique et je me suis empressé de la projeter dans un fossé qui longeait mon lieu de commerce. Quelques minutes après cet incident, je n'avais pas la conscience tranquille et j'ai téléphoné à mes parents immédiatement au village. Je leur ai raconté les faits et ils m'ont fait savoir que c'était notre totem. Ils m'ont recommandé de rechercher la tortue, de la ramener dans la boutique et de lui offrir du zom-koom (eau de farine). Quand j'ai raccroché, j'ai mobilisé le voisinage pour la recherche de la tortue en question mais en vain. Moins d'une année après cet événement, mon commerce a périclité ».

Le totem est, de ce fait, perçu comme le prolongement des membres du clan et c'est en cela qu'il a droit à tous les égards. Des précautions sont prises pour assurer sa sécurité et, au-delà, pour assurer la pérennisation de l'espèce.

5. De la prohibition des espèces totémiques ou la sauvegarde de la biodiversité

La légende de Gourcy se termine par le motif du tabou qui se décline selon S. Freud (1912, p.32) comme une prohibition très ancienne imposée du dehors et dirigée contre les désirs les plus intenses de l'homme. Il est difficile de dissocier le totem du tabou tant, l'interdiction fait appel à la transgression. C'est ainsi que la légende dit ceci : *« En guise de reconnaissance, il fit du serpent du raobgo, du luin-miuugu et du sv-wolën-woko les totems de sa descendance en proclamant la mort ou la cécité à celui qui viendrait à les tuer. »*

Selon les croyances de la famille Warma² à Gourcy, les trois espèces sont considérées comme ayant le statut d'ancêtres et les qualités de protecteur et de bienfaiteur du groupe. Cette croyance doublée de l'interdiction formelle de tuer ces trois (03) espèces énoncée par l'ancêtre-fondateur fait que lesdites espèces sont protégées systématiquement.

Pour M. Diarra (2017, p.151) :

Le tabou est lié au sacré. Il est une forme d'interdiction sacrée imposée par la société et dont la transgression met l'individu en conflit avec les forces de la nature. Si rien n'est fait pour expier le mal, la conséquence peut s'élargir à tous les hommes de la communauté, du plus petit au plus grand. (M. Diarra 2017, p.151).

Qui veut s'attirer la colère de la nature ? Quelle société veut-elle sombrer ? La crainte de la mort et le respect des us et coutumes sont des réalités qui sont gravées dans le subconscient collectif et qui constituent une tour de protection au profit des totems.

² Warma est de la descendance de Gourcy, l'ancêtre fondateur. Il est, par ailleurs, le premier chef traditionnel de Gourcy

Le totem est ainsi à la fois un objet social et religieux qui concourt à la protection de la biodiversité en général et des animaux en particulier. En effet, *le raobgo*, *le luin-miuugu* et *le sv-wolën-woko* sont perçus comme des espèces sacrées et épargnées par le clan.

Conclusion

La légende est un texte de la littérature orale qui remplit plusieurs fonctions utilitaires dans la société. Les informations qu'elle renferme éclairent sur le passé et le parcours des peuples en même temps qu'elles contribuent à la protection de leurs cadres de vie. L'approche anthropologique de la légende de Gourcy a permis de savoir que le totem, bien plus qu'une simple espèce animale, est une institution sociale. Il résume toutes les croyances de cette population qui projette sur la légende sa foi, ses attentes et ses espérances. Il existe une relation horizontale entre l'animal totémique et le clan totémique qui empêche le second de porter atteinte à l'intégrité physique et moral du premier, les deux étant perçus, symboliquement, comme étant de la même famille. Il apparaît ainsi que tuer le *raobgo*, le *luin-miuugu* et le *sv-wolën-woko*, c'est tuer un membre de la descendance du chasseur Gourcy dont les conséquences sont sans appel. La crainte des représailles des ancêtres et la conscience des liens historiques avec le totem obligent les membres du clan à préserver les espèces totémiques, toute chose qui contribue à la préservation de la biodiversité.

Références bibliographiques

Boas Franz, (1908), *Anthropology*, Oxford University Press, Oxford;

Compaoré André Roch, Dr KAFANDO Piga, (2003), *Monographie de la commune de Gourcy*, éd. Inforoute communale, Ouagadougou ;

Derive Jean, (1998-1999), *Approche transculturelle d'un genre* (cours), octobre 1998-février 1999), LET 303b ;

Diagne Mamoussé, (2005), *Critique de la raison orale*, Khartala, Paris ;

Diarra Modibo, (2017), « Tabou et violation dans L'étrange destin de Wangrin », *Langues et Usages*, n°1 (2017), pp.151-160. En ligne <http://univ-bejaia.dz/> leu ;

Maalu-bungi Crispin, (2006), *Littérature orale africaine : Nature, genres, caractéristiques et fonctions*, éditions scientifiques internationales, Bruxelles ;

Mauss Marcel, (2013), *Sociologie et anthropologie*, éditions PUF, n°13, Paris ;

Morgan Lewis Henry, (1877), *Ancient society*, Chicago, Elibron Classics;

Sanou Doti Bruno, (2014), *Politiques environnementales : traditions et coutumes en Afrique noire*, L'harmattan, Paris ;

Sigmund Freud, (1913), *Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs*, édition électronique, Québec, site web : <http://bibliotheque.uqac.quebec.ca/index.htm>;

Wilhelm Wundt, (1886), *Éléments de la psychologie des peuples*, Ancienne librairie Germer Baillière et Cie, Paris ;

Zoungrana Moumouni, (2021), « La légende de Yennenga ou la négation du phallocentrisme chez les Moose », *Journal de la recherche scientifique de l'Université de Lomé*, volume 23, n°1, Lomé, pp.1-13.